

**Contrat État-Région un levier de développement de l'offre de soins :
Étude de cas de la région Fès-Meknès**

**State-Region contract a lever for the development of the healthcare offer:
Case study of the Fez-Meknes region**

Abdelali BOUHMALA

Docteur en droit public et sciences politiques

Université Mohamed V, Rabat, Maroc

Zouhair Hajji

Docteur en sciences de gestion

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

Résumé :

La présente contribution se propose d'explorer le rôle de la contractualisation entre l'État et les régions comme levier de développement de l'offre de soins, en prenant comme cas d'étude le contrat programme 2020-2022 entre le département de la santé et le conseil régional Fès-Meknès. À cet effet, l'article examine la consistance des projets prioritaires retenus et leur impact potentiel sur le développement du secteur sanitaire dans la région. L'article met aussi en lumière les défis que pose l'absence d'un cadre opératoire pour la conception et la mise en œuvre des conventions et comment l'accompagnement du ministère de l'intérieur tente de dépasser cette limite en facilitant la coordination et la convergence des efforts au niveau régional.

Mot clés : Contrat-programme - programme de développement régional- schéma régional d'aménagement des territoires.

Abstract:

This contribution aims to explore the role of contracting between the State and the regions as a lever for developing the provision of care, taking as a case study the 2020-2022 programme contract between the Department of Health and the Fez-Meknes Regional Council. To this end, the article examines the consistency of the priority projects selected and their potential impact on the development of the health sector in the region. The article also highlights the challenges posed by the lack of an operating framework for the design and implementation of conventions and how the support of the Ministry of the Interior tries to overcome this limit by facilitating the coordination and convergence of efforts at the regional level.

Keywords: Programme contract - regional development programme - regional land use plan.

Introduction

En matière de développement territorial, l'efficacité de l'intervention de l'État et des autres collectivités territoriales et l'effectivité de leur impact sont garanties par la cohérence, la synchronisation et la complémentarité de leurs actions, sans dédoublement, ni interférence ou déphasage. À cet effet, le développement d'un secteur économique ou social

au niveau régional nécessite une coordination accrue dans la conception des politiques publiques territorialisées, leur mise en œuvre, suivi et évaluation.

Les départements gouvernementaux via leurs services déconcentrés, les organismes publics ayant la même compétence territoriale, d'une part, et les collectivités territoriales, d'autres part, sont appelés à coordonner et à mutualiser leurs ressources pour un développement territorial intégré. Par conséquent, c'est à la charge et de la responsabilité de la collectivité régionale d'œuvrer à la coordination et à l'intégration des visions, des plans et programmes impactant la région.

A plus d'un titre, les conseils régionaux sont assimilés à un chef d'orchestre à l'échelle régionale dotés de larges compétences. Au terme de la constitution marocaine de 2011, et de la loi organique relative aux régions (loi 111-14), les schémas régionaux d'aménagement des territoires (SRAT) et les programmes de développement régionaux (PDR) sont les principaux outils d'exécution des attributions des conseils régionaux, qui leur permettent de décliner leur politique de développement au niveau régional.

En d'autres termes, C'est à travers ces deux instruments (SRAT et PDR) que les régions peuvent formaliser leurs conceptions et visions de développement et d'aménagement. Ils permettent de traduire la volonté du constituant marocain qui veut faire de la région un acteur prééminent en matière de développement¹.

Si le SRAT « vise à parvenir à une entente entre l'État et la région sur les mesures d'aménagement de l'espace et de sa mise à niveau, selon une vision stratégique et

prospective, de manière à permettre de définir les orientations et les choix du développement régional »ⁱⁱ; Le PDR quant à lui vise à traduire, la vision stratégique formalisée dans le cadre du SRAT, en actions territorialisées et concrètes portant développement régional et ayants un impact direct sur la population. Il s'agit d'un document à finalité programmatique lié à la durée des mandats des conseils régionaux, qui est de six ansⁱⁱⁱ.

Le PDR est avant tout outil programmatique pour l'exercice des compétences propres des régions en matière de développement territorial^{iv}, ou pour reprendre les termes du décret 2-16-299 fixant la procédure d'élaboration du programme de développement régional, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation, le PDR est décrit comme étant « Le document de référence qui sert à la programmation des projets et des actions dont la réalisation est prévue sur le territoire de la région, en vue de promouvoir le développement intégré et durable...»^v.

En pratique et au-delà du cadrage législatif et réglementaire, la mise en œuvre des projets inscrits dans le PDR représente un véritable défi pour les conseils régionaux. Par ailleurs, la contractualisation État-région s'avère le moyen institutionnel mais surtout opérationnel pour surmonter les contraintes liées à la réalisation des projets.

La possibilité de mise en œuvre du PDR à travers une démarche contractuelle est juridiquement encadrée par la loi organique relative aux régions et ses textes d'application, qui prévoient que « Le programme de développement régional est mis en œuvre, le cas

échéant, dans un cadre contractuel entre l'État, la région et les autres intervenants »^{vi}. Sur le plan opérationnel, la contractualisation reflète au niveau régional la volonté d'assurer la convergence des politiques publiques sur le plan territorial et sectoriel. Elle est sensée apporter une valeur ajoutée émanant de sa démarche de concertation et de mobilisation des acteurs et des ressources additionnelles au profit du développement régional.

Dans cette dynamique pilotée par le ministère de l'intérieur pour la concrétisation de la régionalisation avancée, le Conseil régional de la région Fès Meknès a approuvé en décembre 2017 son premier PDR pour la période 2016-2022. Cette région fût aussi la première région qui a réussi à conclure son contrat programme (2020-2022) en juillet 2020, pour la réalisation de 97 projets prioritaires inscrits dans le PDR, et dont 10 projets concernent directement le secteur de la santé d'un cout estimatif de 1,4 Milliard de dirhams. Lesquels reflètent l'engagement, aussi bien, du conseil régional et du département de la santé pour l'amélioration de l'offre de soins au niveau de la région. Au vu de cet important effort d'investissement et de l'ampleur des projets programmés, il est légitime de se poser la question suivante : Dans quelle mesure la démarche contractuelle va-t-elle permettre de répondre aux besoins de santé dans la région Fès-Meknès, et quelles en sont les principales limites et défis ? Autrement dit, une fois achevés, comment ces projets, vont-ils améliorer les indicateurs de santé au niveau de la région ?

Pour répondre à cette problématique, le présent article s'articule en deux parties. La première partie examine le cadre juridique de la contractualisation État-Région en abordant

les lois et règlements qui l'encadre ainsi que les modalités opérationnelles de sa mise en œuvre. La deuxième partie explore la mise en pratique de la contractualisation pour le développement du secteur de la santé et son impact potentiel sur l'amélioration de l'offre de soins, en prenant pour cas d'étude la région Fès-Meknès.

1) Cadre de référence pour la contractualisation État-Région

Bien que la contractualisation entre l'État et les autres collectivités publiques est adossée à un cadre juridique qui remonte aux années deux milles (la loi 69-00) ; le cadre juridique spécifique au contrat État-Région est relativement récent. Il traduit la volonté de l'État de mettre en œuvre le projet de régionalisation avancée et il repose de manière exclusive sur le texte constitutionnel, la loi organique sur les régions et ses textes d'application (1.1). Cependant, l'absence d'un cadre opératoire clairement défini limite le recours à ce nouveau dispositif de gouvernance territoriale (1.2).

1.1 Le Cadre juridique de la contractualisation État-Région

La contractualisation entre l'État et les autres personnes de droit public est un mode de gestion publique, dont les premières applications au Maroc remontent au début des années 2000. Elle a été adoptée dans un souci de rationalisation des dépenses publiques, de recherche d'efficacité des actions et de la convergence et la complémentarité des interventions des organismes étatiques contractants^{vii}. C'est dans ce sens que fut adoptée la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et les autres

organismes. Cette loi s'est proposée de renforcer l'encrage de ce mode de gestion entre l'État, d'une part, et les établissements publics ou les sociétés ou filiales publiques dans lesquelles l'État ou une collectivité locale détient une participation directe, d'autre part ^{viii}.

Ces contrats définissent, pour une période pluriannuelle, les engagements de l'État et de l'organisme contractant, les objectifs techniques, économiques et financiers assignés à l'organisme et les moyens pour les atteindre, ainsi que les modalités de suivi de leur exécution^{ix}. C'est ainsi que se manifeste l'intérêt envers ce mode de gestion pour être généraliser progressivement aux autres collectivités publiques.

La réforme constitutionnelle de 2011, ambitionne d'introduire une nouvelle logique dans le fonctionnement des administrations publiques basée sur les règles et les principes de la reddition des comptes, de bonne gouvernance^x de libre administration, de coopération et de solidarité^{xi}. Ces dispositions constitutionnelles ont servi de base pour que la contractualisation s'étende à d'autres institutions étatiques à l'instar des établissements et entreprises publiques, qui comme nous l'avons déjà mentionné ont été les premiers à mettre en œuvre ce mode de gestion participative.

À cet effet le constituant marocain pose les premiers jalons pour la vulgarisation du recours à la contractualisation à toutes les institutions étatiques et à tous les niveaux de l'organisation administrative de l'État.

Cette volonté s'est manifestée dans les textes juridiques issus de la constitution de 2011. Ainsi, pour assurer ses missions de promotion du développement intégré du territoire

régional, la région est habilitée, au terme de la loi organique relative aux régions (loi 111-14), à exercer ses compétences propres et celles partagées avec l'État dans un cadre contractuel.

La loi organique 111-14 relative aux régions stipule que le conseil de la région exerce des compétences propres dans le domaine du développement régional. Pour se faire, il met en place au cours de la première année de son mandat et sous la supervision de son président, un programme de développement régional et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation^{xii}. Cette loi précise également que le programme de développement régional doit suivre les orientations stratégiques de la politique de l'État, qu'il convient de décliner au niveau régional en prenant en considération les orientations du schéma régional d'aménagement du territoire^{xiii}. C'est ainsi qu'elle prévoit que le programme de développement régional soit mis en œuvre dans un cadre contractuel entre l'État, la région et les autres intervenants^{xiv}.

La même logique permettant l'exercice des compétences propres de la région dans un cadre contractuel est prévue pour l'exercice des compétences partagées entre la région et l'État^{xv}. À cet effet, les compétences partagées entre la région et l'État sont exercées par voie contractuelle, soit à l'initiative de l'État ou sur demande de la région^{xvi}. La région peut aussi, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou participer au financement de la réalisation d'un service ou d'un équipement ou à la prestation d'un service public qui ne font pas partie de ses compétences propres et ce, dans un cadre contractuel avec l'État, s'il s'avère que ce financement contribue à atteindre ses objectifs^{xvii}.

1.2 La carence d'un cadre opératoire : l'accompagnement du ministère de l'intérieur comme alternative

La publication des décrets d'application relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la loi organique sur les régions, en particulier celui lié à la procédure d'élaboration du programme de développement régional en tant qu'outil de mise en œuvre des compétences de la région était très attendue. En effet, tous les espoirs des conseils régionaux reposaient sur l'adoption d'un décret susceptible de contribuer à réduire les obstacles et les défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en œuvre des compétences régionales.

En fin de compte, les dispositions dont est assorties le décret 2-16-299 fixant la procédure d'élaboration du programme de développement régional, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation ont été en deçà des aspirations. D'autant plus qu'il n'a apporté aucune référence aux aspects de financement novateurs dans un cadre de contractualisation des projets programmés. À cet égard, l'absence d'un texte ou d'une disposition réglementaire précisant les modalités de la mise en œuvre des PDR dans un cadre de convention État-Région a suscité différentes remarques dont celles qui ressortent dans le rapport thématique de la cour des comptes sur la mise en œuvre de la régionalisation avancée^{xviii}.

En vertu de son rôle d'accompagnement et d'assistance aux conseils régionaux dans la gestion de leurs affaires et dans l'exercice des compétences qui leurs sont dévolues^{xix} ; le Ministère de l'intérieur n'a pas resté insensible à cette carence réglementaire. Il a engagé la

procédure d'élaboration d'un projet de décret relatif aux modalités et conditions d'élaboration et de mise en œuvre du contrat État-Région^{xx}.

En parallèle, et afin de se conformer à la volonté royale qui ambitionne de mettre en place le chantier de la régionalisation avancée, et que le Souverain l'a exprimée à plusieurs reprises, dont la dernière remonte aux premières assises nationales de la régionalisation avancée, coorganisées par le ministère de l'intérieur et l'association des régions du Maroc. Cette rencontre a été une autre occasion pour que le Roi souligne « l'importance de mettre à profit les mécanismes contractuels établis entre les régions, l'État et le reste des intervenants en vue d'élaborer et de mener à bien les projets de développement régionaux »^{xxi}.

Les recommandations issues des travaux de ces premières assises ont également insisté sur l'importance des contrats-programme entre l'État et les collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées aux régions, de manière à garantir la participation de tout un chacun dans l'élaboration des programmes de développement régional et dans la mobilisation des ressources nécessaires à leur exécution^{xxii}.

Les actes de colloque ont été couronné par la signature du cadre d'orientation entre l'État, représenté par les membres du gouvernement, et les régions représentées par leurs présidents. Ce cadre révèle l'engagement des parties signataires à mettre en œuvre dans un cadre contractuel les compétences propres et communes des régions contenues dans les plans de développement régional (2016-2021), et qui peine à se concrétiser après des années de leur adoption.

En effet, depuis 2018, 10 PDR sur 12 ont été visés par le ministère de l'intérieur, mais qui trainaient depuis des mois à être mise en œuvre selon une approche contractuelle qui permet une intégration et une convergence des différentes politiques et programmes publics au niveau local et régional. Le cadre d'orientation adopté et qui a défini les modalités de coopération et de partenariat entre les parties prenantes a beaucoup aidé à la conclusion des premiers contrats programmes.

À cet effet, la région Fès-Meknès est considérée comme la première région à conclure son contrat programme (2020-2022) en juillet 2020, pour une période de trois ans pour la réalisation de 97 projets prioritaires inscrits dans le PDR 2016-2021, pour un cout estimatif de 11 192,9 millions de Dirhams, répartie entre les contributions des départements ministériels et les contributions des régions et autres collectivités territoriales.

Les 97 projets couvraient 04 axes et 17 domaines, dont l'axe de la réduction des disparités sociales et territoriales, lequel comprend des projets liés au développement de l'offre soins. La nature des projets retenus et leur impact potentiel sur le développement du secteur de la santé publique dans la région Fès-Meknès constituent les éléments de l'analyse de la partie suivante.

2) Consistance et impact sur le développement de l'offre sanitaire

Le projet de développement régional de la région Fès-Meknès est élaboré selon une procédure et une méthodologie prédéfinie et bien précise, voire contraignante, puisqu'elle

est stipulée par un texte réglementaire auquel il faut se conformer (Décret 2-16-299). Dans les sections suivantes seront examinés la conformité de la méthodologie de choix des projets à ce cadrage règlementaire, la nature des projets prioritaires retenus contractualisés et conventionnés (2.1) et enfin l'impact potentiel des projets retenus -une fois achevés- sur l'amélioration de l'offre sanitaire au niveau de la région (2.2).

2.1 La consistance des projets retenus

Le projet de développement régional s'effectue alors en suivant 07 étapes : Préparation et lancement, diagnostic, priorisation, identification et localisation des projets, budgétisation, élaboration du document et son approbation (Article 5 et 6 du décret 2-16-299).

L'élaboration du PDR de la région Fès Meknès a été attribuée à deux bureaux d'études. Elle est passée par les mêmes étapes exigées par le texte réglementaire en vigueur, commençant par la réunion d'information tenue en septembre 2016, passant par des réunions de concertation avec les autres administrations et services extérieurs dont le département de la santé (entre les mois d'octobre et novembre 2016). Puis commence l'étape de diagnostic territorial le 13 novembre 2016 ; avant de déboucher sur le PDR approuvé par le conseil régional le mois de décembre 2017.

Bien que le processus d'élaboration du PDR a respecté toutes les étapes et en intégrant la dimension participation ; cependant il suscite des observations quant à :

- Une faible participation et concertation citoyenne et de la société civile dans le processus. Ce n'est qu'en décembre 2022 qu'une plateforme digital dédié à impliquer le citoyen dans le processus d'élaboration du PDR est lancée^{xxiii};
- La phase de diagnostic territorial, qui a été superficiel prenant en considération le nombre d'hôpitaux et la capacité litière, sans entrer dans le détail. Sachant que juste l'analyse du taux d'occupation moyen par hôpital et par service pourrait changer les conclusions du diagnostic et par conséquent, il pourrait impacter le choix des projets retenus pour le secteur de la santé ;
- Le phase de diagnostic n'a pas pris en considération la refonte future du système de santé et la généralisation de la couverture médicale. Il n'est pas exclu que l'hôpital public soit moins attractif face à l'offre privée très concurrentielle, et que les projets retenus seront sous utilisés.

Le diagnostic estimé superficiel avait des conséquences sur le choix des projets retenus pour le secteur de la santé, et c'est ce que nous allons discuter au niveau du point suivant sur la consistance des projets retenus.

En effet, Le mois de novembre 2020, le conseil régional FM a signé 11 conventions de partenariat avec le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, visant le renforcement de l'offre de soins au niveau régional par une nouvelle génération d'équipements et infrastructure sanitaire. Quatre de ces conventions entrent dans le cadre du contrat-programme État-Région et qui permettent en quelque sorte d'opérationnaliser les

compétences du conseil régional en matière de santé tel que figuré dans l'article 94 de la loi organique 111-14. Il s'agit des conventions pour la construction l'équipement de trois hôpitaux de proximité à Boulemane, Tahla, Ain Taoujtat et d'un l'hôpital provincial à la province de Moulay Yaâcoub^{xxiv}.

Par la même occasion, d'autres conventions de partenariat entre le département de la santé, le conseil régional Fès Meknès et autres partenaires, et qui ne font pas partie du contrat programme 2020-2022, ont été signé pour porter le nombre de projets conventionnés à 11, d'une enveloppe budgétaire de 11,4 milliards de dirhams. Ces projets comportent :

La construction et l'équipement de trois hôpitaux aux provinces/préfecture de Taounate, Sefrou et Fès, d'une capacité de 120 lits chacun. La construction et l'équipement de l'hôpital des spécialités à Meknès d'une capacité litière de 120 lits. L'extension de l'hôpital Ibn Al Hassan de psychiatrie de 102 lits et la mise à niveau des centres de santé relevant de la province d'Ifrane, et enfin l'acquisition pour les hôpitaux de la région des lits de réanimation.

Selon les termes du contrat-programme, d'ici fin 2024, la capacité litière au niveau des hôpitaux de la région va passer de 2986 lits^{xxv} à 3853 lits, avec une augmentation de 867 lits supplémentaires.

À noter que lors de la cérémonie de signature des conventions, et comme mentionné précédemment, le montage financier des projets conventionnés été évalué à 1,4 MMD ; mais après le passage à l'étape de mise en œuvre ce montant se voit augmenter pour atteindre les

2,6 MMD. Les couts sous-estimés des projets viennent s'ajouter à d'autre facteurs pour impacter l'état d'avancement des projets

2.2 État d'avancement des projets et impact potentiel sur l'offre sanitaire

Le suivi physique des projets fait état d'un faible taux de réalisation des projets conventionnés, et ce malgré la désignation d'un maitre d'ouvrage délégué pour leur exécution et suivi (CDG et ses filiales). Trois années après la signature du contrat-programme aucun hôpital parmi ceux programmés n'a été réalisé. Sachant que le processus d'élaboration du PDR2 (2022-2027) est déjà lancé.

Ce retard est dû à plusieurs facteurs, dont les plus importants sont :

- Le choix et l'acquisition des terrains : Le choix de terrain adéquat pour abriter les projets hospitaliers (superficie, emplacement..) a retardé le lancement des travaux, aussi la procédure d'acquisition ou d'affectation des terrains a pris également énormément de temps ;
- La sous-estimation des couts des projets a également retardé le lancement de travaux, puisque des avenants (conventions additives) ont été signés pour honorer les engagements financiers des parties (Ministère de la Santé et Conseil régional). Les deux parties sont obligées de verser 1,24 MMD supplémentaires, à raison de 30% pour le conseil régional et 70% pour le département de la santé.

Malgré le retard enregistré dans la réalisation des projets conventionnés, le contenu de ces projets anime l'espoir de développement de l'offre de soins au niveau régional. En effet, et bien que les projets n'aient pas encore vu le jour, il est possible de mesurer leur impact probable une fois réalisés. Les structures conventionnées vont participer à l'amélioration de l'offre de soins, comme suit :

- Optimisation de la capacité hospitalière : Actuellement le nombre d'habitants par lit est estimé à 1513^{xxvi}, avec une grande disparité entre les provinces et préfecture, puisque ce taux est plus élevé dans les provinces de Mly Yacoub ; Taounate, Sefrou et El Hajeb. Une fois les nouveaux hôpitaux en service, ce taux va s'améliorer pour atteindre 1231 habitants par lit hospitalier. Ce qui pourrait contribuer à réduire la surpopulation hospitalière ;
- Amélioration de l'accessibilité aux soins, surtout dans les provinces à prédominance rurale et notamment la province de Moulay Yacoub, qui depuis sa création ne dispose toujours pas d'hôpital ;
- Réduction des transferts des patients : (nvelle generation/attractif) l'implantation de nouveaux hôpitaux au niveau des centres urbains comme :Ain Taoujdat, Boulemane et Tahla pourrait contribuer à rapprocher les services médicaux spécialisés de la population, ce qui va concourir, par conséquent, à la diminution des transferts pénibles pour le patient et sa famille, vers les villes de Taza, Fès, Meknès.

- Réduction de la surpopulation hospitalière dans les grandes villes qui enregistrent des taux d'occupation importants (Fès et Meknès) ;
- Les nouveaux hôpitaux de dernière génération pourraient améliorer l'attractivité du secteur public, le rendant concurrentiel par rapport au secteur privé, surtout avec la généralisation de la couverture médicale qui incite actuellement les patients assurés à privilégier les établissements privés.

Conclusion

Les apports de la démarche contractuelle dans la mise en œuvre du contenu des PDR et ses implications en termes de gouvernance territoriale de l'action publique ne sont pas à démontrés. Le développement du secteur de la santé est un souci partagé entre le niveau central et régional. Les contrats-programmes s'imposent comme le meilleur moyen de concilier les objectifs sectoriels et régionaux. Les projets conventionnés, une fois en service, contribueront significativement à l'amélioration de l'offre qualitative et quantitative de soins au niveau régional. L'accomplissement des projets devrait permettre d'accroître l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services de santé, répondant ainsi aux besoins de la population.

Par ailleurs, l'élaboration d'un cadre opératoire pour la conduite des contrats État-Région contribuerait à la fluidité dans la réalisation des projets, tout en réduisant les aléas de

la procédure conventionnelle et optimisant l'impact des projets sur l'état de santé des populations.

Travaux cités

ⁱ L'article 143 de la constitution marocaine de 2011 stipule que «...Dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d'aménagement des territoires, la région assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect des compétences propres de ces dernières... ». Promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, BO n° 5964 bis du 30 juillet 2011

ⁱⁱ Ministère de l'intérieur, Direction Générale des Collectivités Territoriales, « *Guide relatif à la procédure d'élaboration du SRAT, de son actualisation et de son évaluation* », 2021, p. 12.

ⁱⁱⁱ *Ibid.*, p. 15

^{iv} Loi organique n° 111-14 relative aux régions, art. 81, promulguée par le dahir n° 1-15- 83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) (BO n°6440-3 du 18 Février 2016).

^v Le décret 2-16-299 fixant la procédure d'élaboration du programme de développement régional, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation, art. 2, publié au Bulletin Officiel n° 6562 du 20 avril 2014.

^{vi} Loi organique n° 111-14 relative aux régions, art. 81, promulguée par le dahir n° 1-15- 83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) (BO n°6440-3 du 18 Février 2016).

^{vii} Zaanoun Abderrafie, "Les influences potentielles des contrats programmes entre stimulation du développement régional et consécration de la tutelle technique", *Centre Takamul des études et recherche*, juin 2021, p.5.

^{viii} La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes, art. 18, Promulguée par Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (B.O. du 18 décembre 2003).

^{ix} *Ibid.*, art. 18.

^x Constitution 2011, art. 157.

^{xi} Constitution 2011, art. 136.

^{xii} La loi 111-14, art. 83.

^{xiii} *Ibid.*, art. 83.

^{xiv} *Ibid.*, art. 83.

^{xv} *Ibid.*, art. 91.

^{xvi} *Ibid.*, art. 92.

^{xvii} *Ibid.*, art. 93.

^{xviii} Cour des comptes, rapport thématique sur la mise en œuvre de la régionalisation avancée : Cadre juridique et institutionnel, mécanismes, ressources et compétences, p. 18, octobre 2023.

^{xix} La loi organique 111-14, art. 250.

^{xx} *Ibid.*, Cour des comptes, p. 18.

^{xxi} Message que Sa Majesté le Roi adressé aux premières Assises nationales de la régionalisation avancée, Agadir les 20 et 21 décembre 2019, consulté le 18/08/2024 sur : ([Message que Sa Majesté le Roi a adressé aux premières Assises nationales de la régionalisation avancée | Maroc.ma](#))

^{xxii} Le 1er Colloque National sur la régionalisation avancée, Agadir les 20 et 21 décembre 2019, disponible sur : ([Le 1er Colloque National sur la régionalisation avancée engage une réflexion approfondie sur l'implémentation d'un chantier | Portail national des collectivités territoriales \(collectivites-territoriales.gov.ma\)](#))

^{xxiii} La plateforme digitale dédiée au plan de développement régional Fès Meknès est accessible via le lien : <https://pdr.region-fes-meknes.ma>

^{xxiv} Fès-Meknès. Contrat-programme État- Région Fès Meknès pour la réalisation des projets prioritaires du programme de développement régional, 2020-2022, p. 31.

^{xxv} Ministère de la santé et de la protection sociale, santé en chiffre 2022, p.26. consulté le 10/08/2024, disponible sur : ([sante.gov.ma/Documents/2024/02/Sante en chiffre 2022 VF1.pdf](#))

^{xxvi} *Ibid.*, Santé en chiffre, p. 29